

ISSN 2181 - 7367

GULISTON DAVLAT
UNIVERSITETI

GULISTON DAVLAT
UNIVERSITETI
AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК
ГУЛИСТАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

BULLETIN
OF GULISTAN STATE
UNIVERSITY

2025 / 1

Gumanitar - ijtimoiy fanlar seriyasi

E-ISSN 2181 - 1172

Web site: www.guldu.uz
E-mail: guldu-vestnik@mail.uz

Shuni ta'kidlash kerakki, yangi davlat ta'lim standartlari o'quv jarayoniga kiritilishi bilan maktabda kimyo kursining mazmun tizimi va tuzilishi sezilarli darajada o'zgardi. Bundan tashqari, bevosita o'qitish faoliyatida ham o'zgarishlar yuz berdi. Endilikda o'qituvchi o'quv jarayonining ishtirokchisi, o'quvchining yangi bilimlarni izlashda hamkasbi va yordamchisi, ilmiy jarayonning tashkilotchisi hisoblanadi.

Xulosa. Raqamli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarda umumo'quv ko'nikmalarini, ayniqsa kimyo fanidagi ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning samarali amalga oshirilishi mavjud muammolarni bartaraf etishni va mavjud imkoniyatlardan foydalanishni talab qiladi. Ushbu sohada qo'shimcha tadqiqotlar va investitsiyalar innovatsion va inklyuziv ta'lim amaliyotlariga olib kelishi mumkin. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni ta'limga integratsiyalash orqali o'quvchilarning bilim darajasini oshirish va ularning global raqobatbardoshligini ta'minlash mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ivanov I.I. Lekarstvennie sredstva. - M.: Medisina, 1997. - 328 s. (in Russian)
2. Karimova S.K. Adir mintaqasi lola turlari // O'zb. biol. jurn., 2009. - № 2. - B. 10-18. (in Russian)
3. Karshibaev X.K., Ahmedov G.A. Bioekologicheskie issledovaniya vidov yantaka // Materiali Respub. nauch. konf. "Kormovie rasteniya Uzbekistana". - Gulistan, 2006. - S. 15-17. (in Russian)
4. F. Alkan, "The impact of digital technology on student learning in chemistry," Journal of Chemical Education, vol. 91, no. 1, pp. 1-9, 2014.
5. A. Smith and B. Jones, "Using virtual laboratories to teach chemistry: A review," Chemistry Education Research and Practice, vol. 15, no. 4, pp. 481-492, 2015.
6. D. Zhang, "Digital learning environments in chemistry education," Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 56, no. 3, pp. 563-571, 2016.
7. R. Miller and J. Williams, "Integrating digital tools in high school chemistry courses," Journal of Science Education and Technology, vol. 25, no. 2, pp. 276-287, 2016.
9. J. Brown, "Enhancing chemical education with technology," Education for Chemical Engineers, vol. 19, no. 1, pp. 45-53, 2017.
10. M. Green and L. Rogers, "The effectiveness of online simulations in chemistry education," Journal of Chemical Education, vol. 95, no. 3, pp. 529-535, 2018.
11. P. Thompson, "Digital transformation in chemistry classrooms: Challenges and opportunities," International Journal of Science Education, vol. 41, no. 14, pp. 1839-1857, 2019.
12. N. White, "Implementing e-learning in chemical education: Best practices and lessons learned," Journal of Educational Technology Systems, vol. 48, no. 1, pp. 79-95, 2020.
13. L. Thomas, "Student engagement in online chemistry courses: Strategies and outcomes," Journal of Chemical Education, vol. 97, no. 4, pp. 342-348, 2020.
14. M. Hall, "The role of digital tools in enhancing chemical literacy," Chemistry Education Research and Practice, vol. 22, no. 2, pp. 261-273, 2021.
15. E. Adams, "Transforming chemistry education through digital learning platforms," Journal of Chemical Education, vol. 98, no. 5, pp. 515-523, 2021.

Muallif:

Jumanova Sohiba - Toshkent shahar Yangiayot tumani 332-umumta'lim maktabi kimyo fani o'qituvchisi.

UDK 372.881.11

PROMISING WAYS OF FORMING A METHODOLOGY FOR INTEGRATIVE ORGANIZATION OF STUDENTS' LEARNING ACTIVITIES THROUGH LANGUAGE PORTFOLIOS

TIL PORTFELLARI ORQALI TALABALARNING O'QUV-BILUV FAOLIYATINI INTEGRATIV TASHKIL ETISH METODIKASINI SHAKLLANTIRISHNING ISTIQBOLLI SHAKLLARI

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ ИНТЕГРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ЯЗЫКОВЫХ ПОРТФЕЛЕЙ

Sanoyeva Gulbar Rizoqulovna

Alfraganus universiteti, 100190. Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Yuqori Qoraqamish ko'chasi 2a-uy.

E-mail: gulbarsanoyeva@gmail.com

Abstract. The article is devoted to the use of the technology of "language portfolio" in teaching a foreign language in higher educational institutions. The article justifies the relevance of introducing a language portfolio in the higher education system. The article reveals the essence of the concept of "language portfolio". The goals and objectives of using a language portfolio in the educational process, as well as its roles and functions, are presented. The classification of language portfolios on various grounds in domestic and foreign methodologies is given. The components of a language portfolio are considered. Special attention is paid to the advantages of working with a language portfolio in higher educational institutions and using it in the educational process.

Keywords: technology, language portfolio, qualification, competence, language passport.

Аннотация. Статья посвящена использованию технологии «языкового портфеля» при обучении иностранному языку в высших учебных заведениях. В статье обосновывается актуальность внедрения языкового портфеля в систему высшего образования. В статье раскрывается суть понятия «языковой портфель». Представлены цели и задачи использования языкового портфеля в образовательном процессе, а также его роли и функции. Отечественные и зарубежные методики предусматривают классификацию языковых портфелей по различным основаниям. Рассматриваются компоненты языкового портфеля. Особое внимание уделяется преимуществам работы с языковыми портфелями в высших учебных заведениях и их использованию в учебном процессе.

Ключевые слова: технология, языковой портфель, квалификация, компетенция, языковой паспорт.

Kirish. Chet tilini oliy ta'lim muassasalarida o'qitish bugungi kunda nafaqat o'qitishning yangi texnologiyalarini qo'llashni, balki o'quv jarayonida nazorat-baholash faoliyatining yangi, innovatsion shakllaridan ham foydalanishni talab etadi. O'qitishning noaniq yo'nalishlari talabalarining kommunikativ kompetensiyasi darajasini pedagogik o'lchashning eng talabchan va ommabop texnologiyalaridan biri til portfeli (til portfeli) texnologiyasi bo'ldi.

Oliy ta'lim tizimiga til portfelini joriy etish quyidagi sabablarga ko'ra dolzarb deb hisoblaymiz: ko'pgina fanlardan ko'p soatlar talabalarining mustaqil ishlariga ajratilgan; til portfeli bilan ishlash o'quvchilar o'z o'quv faoliyatining oraliq natijalarini ko'ra oladilar (bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilishning an'anaviy tizimi ko'pincha bunday imkoniyatni ta'minlamaydi); til portfelidagi hujjatlardan talabalar keyingi o'quv va kasbiy faoliyatlarida foydalanishlari mumkin; til portfeli o'quvchilarning ma'lum kompetensiyalarni o'zlashtirishdagi yutuqlarini ko'rsatadi va u potentsiallarga taqdim etilishi mumkin. [1]

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar

Mahalliy fanda til portfelini aniqlashning bir nechta turlari mavjud. Shunday qilib, M. N. Burmistrova va E. V. Polyakova til portfelini "talabanning o'quv faoliyati natijalarini baholash orqali bilim va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi muvaffaqiyatini aks ettiruvchi asarlari to'plami" deb tushunadi. [2]

N. D. Galskova va Z. N. Nikitenko ta'kidlaganidek, "til portfeli - bu o'quvchilarning o'rganilayotgan chet tilini o'zlashtirishdagi yutuqlarini aks ettiruvchi hujjat". [3]

N. F. Koryakovtseva til portfeli ostidada "talabanning chet tilini o'zlashtirish natijalarini, uning turli jihatlarini, nutq faoliyati turlarini va o'rganilayotgan til mamlakati madaniyatini aks ettiruvchi ish materiallarini" tushunadi. [4]

Til portfeli, L. N. Labazinoy – o'quvchilarning o'quv, ijodiy, ijtimoiy, kommunikativ faoliyatini o'zlashtirish natijalarini aniqlash imkonini beruvchi pedagogik texnologiya. [5]

Til portfeli o'quvchilarga chet tilini o'rganishdagi muvaffaqiyat va yutuqlarini tahlil qilish, shuningdek, ularning bilim, ko'nikma va malakalaridagi madaniyatlarini hamda tilning takrorlash va maqsadli rivojlantirishga muhtoj tomonlarini aniqlashga yordam beradi". Til portfelining maqsadi, E. S. Po'lat, "ta'limning barcha bosqichlarida chet tilini o'qitishda uzluksizlikni ta'minlash, chet tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshirish, o'quvchilarni o'z-o'zini baholash vositalari bilan qurollantirish, ularning chet tilini o'zlashtirishdagi muvaffaqiyatlarini aniqlash, malakasini oshirish. Ko'nikmalar, o'qituvchi esa - har bir o'quvchida ma'lum bilim, ko'nikma va ko'nikmalar va kommunikativ kompetensiyalarning shakllanish darajasini baholash, shuningdek, o'qitish samaradorligini aniqlash va unga zarur o'zgartirishlar kiritish vositasidir.

Til portfeli quyidagi vazifalarni bajaradi: o'quvchilarning til qobiliyati, ko'nikma va malakalarining shakllanish darajasini aniqlash; o'quvchilarning madaniyatlararo o'zaro ta'siri va muloqoti tajribasini kuzatish; o'quvchilarning ma'lum bir davrdagi rivojlanishini o'rganish; o'quvchining chet tilini bilish darajasini aniqlashga o'rgatish, uning malaka va ko'nikmalarini yanada oshirish yo'llari; ta'lim oluvchilar boshqa ta'lim muassasasiga ko'chib o'tganda, o'rta maxsus yoki oliy o'quv yurtiga o'qishga kirganda yoki ishga joylashganda ta'limning uzluksizligini ta'minlash; berilgan chet tilini o'rganish uchun yuqori motivatsiyani saqlab qolish.

O. H. Miroshnikovaning yozishicha, til portfeli quyidagi rollarni bajaradi: 1) o'quvchilarning kognitiv mustaqilligi va mustaqilligini shakllantirish vositasi, chunki til portfeli muayyan o'quv vazifalarini hal qilish jarayonida mustaqil ishlashning eng samarali texnologiyalari va usullarini aniqlash, shuningdek, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish va takomillashtirish imkoniyatini beradi; 2) teskari aloqani tashkil etish va chet tilini o'rganishda individual ta'lim yo'nalishini loyihalash vositasi, chunki til portfeli chet tilining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish dinamikasini kuzatish va o'rganish natijalarini aniqlash imkonini beradi; 3) ta'lim natijalari uchun shaxsiy mas'uliyatni oshirish vositasi, chunki til portfeli chet tilini muvaffaqiyatli o'zlashtirish o'quvchilarning harakatlariga bog'liqligini ko'rish imkoniyatini beradi; 4) talabalarining til va nutq kompetensiyalarini shakllantirish sifatini baholash vositasi; 5) chet tilini o'qitishning kasbiy komponentini amalga oshirish vositasi; 6) chet tili darslarida bilimlarni baholash va o'z-o'zini baholash vositalari.

T.G.ning so'zlariga ko'ra. Innovatsion, til portfeli bir qator funktsiyalarni bajaradi: diagnostika funktsiyasi (ma'lum vaqt oralig'ida bilimlarning o'sishi bor-yo'qligini ko'rsatadi); motivatsion funktsiya (o'quvchilarni chet tilini o'rganishda muvaffaqiyatga erishishga undash imkonini beradi); maqsadli funktsiya; kontent funktsiyasi; rivojlantiruvchi funktsiya (chet tilini o'rganish jarayonining uzluksizligi va uzluksizligini ta'minlaydi); reyting funktsiyasi (o'quvchilar erishgan yutuqlarni miqdor va sifat jihatidan aniqlash imkonini beradi).

M. N. Burmistrova va E. V. Polyakova til portfelining quyidagi funktsiyalarini keltiradi:[2] o'z-o'zini baholash funktsiyasi (til portfeli talabaga uning xorijiy kommunikativ kompetensiya va chet tilini bilish darajasini baholash hamda bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish yo'llarini aniqlash imkonini beradi); baholash funktsiyasi (til portfeli tufayli o'qituvchi har bir o'quvchining chet tilini bilish darajasini ko'rishini ta'minlaydi); pedagogik funktsiya (til portfeli chet tilini o'zlashtirishda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi); ta'lim funktsiyasi (til portfeli o'quvchilarga individual yondashishni ta'minlash, har bir o'quvchining til va nutq kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning chet tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish imkonini beradi).

Olingan natija va ularning tahlili

Ilmiy adabiyotlarda til portfellarining tasnifi turli asoslarda, masalan, ularning maqsadlari, vazifalari va mazmuniga qarab taqdim etiladi. K. S. Rashchupkina va T. S. Savochkina universitet portfellarining umumlashtirilgan tasnifini taklif qildi:

1. Taqdim etish shakliga ko'ra portfel oddiy va elektron bo'lishi mumkin. Odatiy portfelga hujjatlar (diplomlar, diplomlar, sertifikatlar), eng yaxshi ishlar (loyihalar, referatlar, hisobotlar), o'qituvchining talabanning chet tilini bilish darajasi haqidagi fikr-mulohazalari, o'z yutuqlari to'g'risida talabanning o'z-o'zidan hisoboti kiradi. Elektron portfel bir xil hujjatlarni o'z ichiga oladi, lekin elektron shaklda.

2. Talabalar portfeli va guruh portfeli mansubligiga qarab taqsimlanadi.

3. Yaratilgan vaqtga ko'ra portfel modulli (bir modul doirasida tuziladi), semestr bo'yicha (berilgan portfel bir semestrda to'ldiriladi) va yillik (bu turdagi portfel butun o'quv yili davomida yig'iladi) bo'lishi mumkin.

4. Yaratish maqsadiga ko'ra tematik portfel (ma'lum mavzu bo'yicha tuzilgan), taqdimot portfeli (loyiha taqdimoti uchun yaratilgan), murakkab portfel (bir nechta mavzularni o'rganishda yaratilgan), yakuniy portfel (birlashtirilgan) ajratilishi mumkin.

fan bo'yicha o'qitish yakunida berilgan) va baholash portfeli (turli kompetensiyalarni egallashning erishilgan darajasiga ekspert bahosini berish uchun to'ldirilgan).

Chet tillarini o'qitishning xorijiy amaliyotida E. I. Loginova, ularni yaratish maqsadida til portfellarining quyidagi tasnifi:

*** GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI ***

*** Gumanitar – ijtimoiy fanlar seriyasi, 2025. № 1 ***

1. O‘z-o‘zini baholash tili portfeli o‘quvchilarga chet tilining kommunikativ kompetensiyasi va chet tilini bilish darajasini baholash imkoniyatini beradi.

2. Language Learning Portfolio chet tilini mustaqil o‘rganish jarayonini qurish imkoniyatini beradi. Ushbu turdagi portfeli quyidagi kichik turlarni o‘z ichiga oladi: O‘qish portfeli (o‘qish portfeli), Tinglash portfeli (tinglash portfeli), nutq portfeli (gapirish portfeli), Yozish portfeli (yozish portfeli), Integratsiyalashgan ko‘nikmalar portfeli tadbirlar). Ushbu til portfellarining mazmuni muayyan til materiallari ustida ishlash va tilning turli jihatlarini ishlash chiqish bo‘yicha tavsiyalarni aks ettiradi. Vazifalarni mustaqil bajarish chet tilidagi nutqiy muloqot ko‘nikmalarini yaxshilashga yordam beradi.

3. Ma‘muriy til portfeli chet tilini o‘zlashtirish natijasini ko‘rsatadi, talabalarning ma‘lum vaqtdagi eng yaxshi ishlari va loyihalarini o‘z ichiga oladi.

4. Qayta aloqa tili portfeli o‘quvchilarning turli kompetensiyalarining shakllanish darajasini aniqlash, o‘qituvchiga berilgan chet tilini o‘qitish jarayonida, shuningdek, o‘quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishda tuzatishlar kiritish imkonini beruvchi ishlarni o‘z ichiga oladi.

5. Comprehensive Language Portfolio tilning turli jihatlarini bo‘yicha til portfelini ifodalaydi.

Til portfelining tarkibiy qismlari til pasporti, til biografiyasi va dosyedir. Keling, ularni batafsil ko‘rib chiqaylik.

1. Til pasporti. Unda “Umumiy Yevropa baholash shkalasi” bo‘yicha chet tilini bilish darajalari asosida tavsiflangan tinglovchilar, ularning egallagan til ko‘nikma va ko‘nikmalari, boshqa madaniyat vakillari bilan o‘zaro hamkorlik tajribasi, olingan sertifikatlar va diplomlar haqida ma‘lumotlar ilova qilingan. Til pasportida talabani oilasida so‘zlashadigan tillar va u o‘rgangan tillar, ularni bilish darajasi, o‘qigan joyi, xorijda bo‘lgan loyihalari, tanlovlari va konferensiyalari haqida ma‘lumotlar mavjud.

2. Til biografiyasi. Talabani chet tilini o‘zlashtirishdagi muvaffaqiyatlari va yutuqlarini, uning mustaqil o‘zlashtirishga bo‘lgan motivatsiyasi darajasini baholash uchun mo‘ljallangan.

Til portfelining ushbu bo‘limi o‘quv jarayonida bosqichma-bosqich to‘ldiriladi. Har bir mavzu uchun u, masalan, o‘quv maqsadlari, mavzu bo‘yicha atamalar yoki kalit so‘zlar lug‘ati, monolog nutqlari uchun matnlar, namunali dialoglar, bajarilgan grammatik mashqlar, testlar va boshqalarni o‘z ichiga oladi. e. Har bir mavzu oxirida talabalar nimani va qanday o‘rganganliklari haqida fikr yuritadilar. Ular allaqachon shakllangan va hali shakllanmagan til va nutq qobiliyatlari va qobiliyatlarini qayd etadilar. Til tarjimai holiga ko‘ra, o‘qituvchi har bir o‘quvchining o‘quv materialini kuzatishi, bilimlardagi kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalar va maslahatlar berishi mumkin.

Til tarjimai holi o‘quvchilarning mustaqil ishini rag‘batlantiradi va o‘qituvchining o‘quvchilarning mustaqil ishlari bo‘yicha maslahatchi va muvofiqlashtiruvchi rolini belgilaydi.

3. Til dozieri. Ushbu bo‘limda talaba o‘rganilayotgan chet tilini o‘zlashtirishdagi muvaffaqiyatidan dalolat beruvchi barcha narsalarni (diplomlar, chet tili bo‘yicha xalqaro imtihonlarni topshirganlik sertifikatlari, ona tilida tugallangan eng yaxshi ijodiy ishlar, o‘z kompozitsiyasining she‘rlari va hikoyalari) jamlaydi. Individual va guruh loyihalari, eng yaxshi insholar, insholar, rezyumelar, ma‘ruzalar, tezislar, o‘qilgan adabiyotlar ro‘yxati, shaxsiy va ish xatlari, chet tilida ilmiy maqolalar, xorijiy til bo‘yicha konferensiyalar, tanlovlar va olimpiadalarda ishtirok etganlik to‘g‘risidagi sertifikat va diplomlar, bilim, ko‘nikmalarga ega bo‘lib, suhbatda va ishgajoylashishda foydalanish mumkin.

Ushbu uchta komponentdan tashqari, til portfelida umumiy ta‘lim kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish bo‘yicha eslatmalar, mustaqil ta‘lim ko‘nikmalari, insho yozish sxemasi, shaxsiy yoki ish xatlari, hisobot va tezislar, terminologik lug‘atlar, hisobot tayyorlash bo‘yicha maslahatlar, intervyu, shuningdek, o‘z-o‘zini baholash varaqalari va o‘qituvchi va sinfdoshlarning til portfeli haqida fikr-mulohazalari.

Til portfelining har xil turlari bilan ishlash xuddi shunday tarzda amalga oshiriladi. Ammo maqsad, metod va qo‘llanilayotgan o‘qitish texnologiyalari, chet tilini bilish darajasi har xil. Mazmunidan kelib chiqqan holda, til portfelini har qanday mavzuga qo‘llash mumkin. Til portfellarini birlashtirish o‘quvchilarga o‘quv materialidagi kamchiliklarni bartaraf etish, chet tilini o‘rganishdagi yutuqlarni ko‘rish, chet tilini bilish darajasini oshirish bo‘yicha o‘z faoliyati natijalarini namoyish etish imkonini beradi.

Til portfeli bilan ishlash ikki bosqichda amalga oshiriladi:

1. O‘quv yilining boshida talabalar “Umumiy Yevropa baholash shkalasi” bo‘yicha xorijiy kommunikativ kompetensiya va chet tilini bilish darajasini shakllantiradilar. Shu maqsadda anketa tuzilishi mumkin, unda turli kompetensiyalarning shakllanuvchanlik darajasini aniqlash uchun bir qator savollar beriladi, shuningdek, o‘quvchilar qaysi darajaga erishmoqchi ekanligi qayd etiladi.

2. O‘quvchilar mustaqil ishlayotgan material, ko‘nikma yoki malakalar bilan tanishadilar. Keyinchalik ular o‘z ishining natijalarini taqdimotlar, ma‘ruzalar, insholar, adabiy yoki ilmiy matnlarning tarjimalari, she‘rlar yoki o‘z kompozitsiyalarining hikoyalari shaklida taqdim etadilar.

Chet tilini o‘rganish jarayonida til portfeli texnologiyasini qo‘llash muammosining yetarli darajada rivojlanishiga qaramasdan. Oliy o‘quv yurtlarida undan foydalanishga bag‘ishlangan ishlar ko‘p emas. Uni qo‘llash amaliyoti ham yetarli emas. Bu biz tanlagan tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi.

Xulosa. Shunday qilib, til portfeli texnologiyalariga oid nashrlarni tahlil qilib, universitetda chet tillarini o‘qitishda til portfolio texnologiyasidan foydalanish bir qator afzalliklarga ega degan xulosaga keldik: til portfeli chet tilini bilish darajasini ob‘ektiv baholash qobiliyatini shakllantirish imkoniyatini beradi; til portfeli yordamida o‘quvchilarga chet tili bo‘yicha mustaqil ishlarini tashkil etish usullari va sur‘atlarini aniqlash imkonini beradi; til portfeli o‘quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini va qiziqishlarini faollashtirish imkonini beradi; chet tili darslarida til portfelidan foydalanish uning o‘quvchilar uchun dolzarbligini oshiradi va o‘quvchilarning yuqori motivatsiyasini qo‘llab-quvvatlaydi; til portfeli o‘qituvchiga o‘zlashtirish jarayonini kuzatish va kuzatishda yordam beradi.

Chet tilini ma‘lum vaqt davomida o‘zlashtirish, ma‘lum bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish natijalarini hamda har bir o‘quvchining chet tilini o‘zlashtirishdagi yutuqlarini tahlil qilish va shu natijalarga muvofiq ularning pedagogik faoliyatini tashkil etishga yordam beradi. Shaxsga asoslangan yondashuvni o‘rgatish, chunki u o‘quvchilarga til portfeli ustida ishlash jarayonida aniqlangan bo‘shliqlar asosida individual chet tilini o‘rganish marshrutining traektoriyasini mustaqil aniqlash, belgilangan maqsadlarga erishishdagi muvaffaqiyatlarini kuzatish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bartoshevich I. A. Talabani til portfeli nazorat va baholash vositasi sifatida. Chet tillarni o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari: Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari bo‘yicha ilmiy ishlar to‘plami. – Ulyanovsk, 2018. – B. 79-84.

2. Burmistrova M. N., Polyakova E. V. "Til portfeli til fakultetlari talabalarining o'quv faoliyatini individuallashtirish vositasi sifatida". Ta'lim maydonini insonparvarlashtirish: xalqaro ilmiy konferentsiya materiallari to'plami. – Saratov, 2016. – B. 464-470.
3. Galskova N. D., Nikitenko Z. N. Boshlang'ich maktab uchun rus tili portfeli. – Moskva, 2003. 240-b.
4. Koryakovtseva N. F. Chet tilini o'ganuvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishning zamonaviy usullari. – Moskva: ARKTI, 2002. 173-b.
5. Labazina L.N. Evropa tillari portfeli - talabalarining chet tillari bo'yicha bilimlarini baholash va o'z-o'zini baholash vositasi. – Yaroslavl: "Pedagogik Axborotnomasi". 2003-yil. No 2 (35). – B. 119-122.

Muallif:

Sanoyeva Gulbar Rizoqulovna, Alfraganus universiteti nodavlat oliy ta'lim tashkiloti, "Fakultetlararo chet tillari" kafedrasida dotsenti.

UDK

SPECIFIC APPROACH AND STRUCTURE OF INDIVIDUAL CHOICE OF PROFESSION

SHAXSNING KASB TANLASHINING O'ZIGA XOS YONDASHUVI VA STRUKTURASI

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПОДХОД И СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

Xolyigitova Nasiba Xabibullayevna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, 100121, Toshkent. Shota Rustaveli ko'chasi, 156.

E-mail: n.kholyigitova@kiut.uz

Abstract: This article provides an in-depth scientific analysis of the processes of the individual's choice of profession, their psychological foundations and structural approaches. Choosing a profession is one of the most important decisions in a person's life, which is closely related not only to economic and social well-being, but also to personal self-awareness, the level of self-realization. Therefore, the article considers the main factors affecting the choice of profession — motivational, cognitive, emotional-communicative and value-regulatory components on a separate scientific basis. In the motivational component, the formation of attitudes towards the profession based on the purpose, needs and interests of the individual, and in the cognitive component, the implementation of a conscious choice based on existing knowledge and information about professions is highlighted as important factors. And through the emotional-communicative component, the influence of family, society and emotional experiences on choice is shown. The value-normative component, on the other hand, emphasizes the thoroughness of choice on the basis that the profession corresponds to personal values and social norms. D. In The Article. Krumboltz, J. Holland, L. Relying on theoretical approaches by scholars such as Jovaiša regarding career choice, the harmony of individual and social factors in an individual's professional decision making is analyzed from a theoretical and practical point of view. And in the summary part, the possibilities of applying these approaches to students, students and young people in professional orientation work are indicated.

Keywords: Professional motive, quality of learning, interests, values, intelligence and behavior, professional behavior, motivation for learning, learning strategy.

Аннотация: В данной статье представлен глубокий научный анализ процессов индивидуального выбора профессии, их психологических основ и структурных подходов. Выбор профессии - одно из важнейших решений в жизни человека, которое тесно связано не только с экономическим и социальным благополучием, но и с личностным самосознанием, уровнем самореализации. Поэтому в статье на отдельной научной основе рассматриваются основные факторы, влияющие на выбор профессии, — мотивационный, когнитивный, эмоционально-коммуникативный и ценностно-регулятивный компоненты. В мотивационном компоненте в качестве важных факторов выделяется формирование отношения к профессии на основе цели, потребностей и интересов личности, а в когнитивном компоненте - осуществление осознанного выбора на основе имеющихся знаний и информации о профессиях. А через эмоционально-коммуникативный компонент показано влияние семьи, общества и эмоциональных переживаний на выбор. Ценностно-нормативный компонент, напротив, подчеркивает тщательность выбора на том основании, что профессия соответствует личным ценностям и социальным нормам. Д. В статье. Крumbольц, Дж. Холланд, Л. Опираясь на теоретические подходы таких ученых, как Йовайша, к выбору профессии, мы анализируем гармонию индивидуальных и социальных факторов при принятии человеком профессиональных решений с теоретической и практической точек зрения. А в заключительной части указаны возможности применения этих подходов к учащимся, абитуриентам и молодежи в профориентационной работе..

Ключевые слова: профессиональный мотив, качество обучение, интересы, ценности, интеллект и движения, профессиональное поведение (этикет), мотив на обучение, стратегия обучения.

Kirish. Hozirgi kunda ta'lim sohasida o'qish sifatini yaxshilash masalasi davomli dolzarb masala bo'lib kelmoqda. O'qish sifati – bu ko'p o'lchamli va murakkab hodisa hisoblanadi. Unga keng ko'lamdagi faktorlar ta'sir ko'rsatadi: mehnat faoliyati va hozirgi kundagi o'quvchilarning individual xususiyatlari va xarakteristikasida nisbatan qo'llanilayotgan ta'lim jarayonidir. O'quv faoliyati bu o'quvchining nazariy bilimlarini o'zlashtirishga qaratilgan bo'lib, bu fikrlashni o'sishini ta'minlaydi. Shunga muvofiq shaxsning yetakchi faoliyati – o'qish hisoblanib, bu esa o'qish motivlarining shakllanishi va ta'lim samarasini oshishida belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Shu o'rinda Prezidentimizning Oliy Majlisga Murojaatnomasi davlat va jamiyatimiz hayotida tub burilish yasadi, xususan, ushbu muhim dasturilamal hujjat yurtimiz ertasi vorislari - yoshlar hayotida muhim o'rin tutishi shubhasiz. Ta'kidlash lozimki, mamlakatimiz tarixida ilk bora parlamentga taqdim etilgan Murojaatnomaning mazmun-mohiyatini chuqur o'rganish, unda belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash har birimizning burchimizdir.

Tadqiqot ob'ekti va qo'llanilgan metodlar

Tadqiqotning obyektini sifatida shaxsning kasb tanlashi jarayoni olindi, tadqiqot mavzusini yoritishda tasniflash, tavsiflash, tarixiy-qiyosiy, va tadqiqotda nazariy-analitik yondashuv asosida mavjud psixologik nazariyalarni tahlil qilindi. Xususan, Gollandning shaxs va kasb muvofiqligi nazariyasi, Superning hayot bo'ylab kasbiy rivojlanish modeli, Krumboltzning ijtimoiy-psixologik nazariyasi asos sifatida olindi. Shuningdek, kasb tanlashga oid zamonaviy psixologik adabiyotlar o'rganildi.